

УДК 336.225.681

ББК 67.402

ЕРМАКОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ

Студент юридического факультета, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, 4 курс
e-mail: erm20.01@mail.ru

KIRILL A. ERMAKOV

Student of the Faculty of Law of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, 4th year
e-mail: erm20.01@mail.ru

**Научный руководитель
ЖУРАВЛЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА**

Доктор филологических наук, кандидат экономических наук,
Доцент департамента налогов и налогового анализа факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
Академик Российской академии естественных наук
e-mail: izhuravleva@fa.ru

**Scientific supervisor
IRINA A. ZHURAVLEVA**

Doctor of Philology, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Taxes and Tax Analysis of the
Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis of the Financial University
under the Government of the Russian Federation,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences
e-mail: izhuravleva@fa.ru

НЕЗАКОННАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

ILLEGAL TAX OPTIMIZATION IN CASE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)

Аннотация. Актуальность настоящей работы обусловлена двумя развивающимися процессами: возрастанием количества споров, связанные с получением налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, с одной стороны, и возрастанием количества организаций, находящихся в предбанкротном состоянии и в процедурах банкротства.

Незаконная налоговая оптимизация представляет из себя совокупность мер, противоречащих НК РФ, принимаемых налогоплательщиком для снижения совокупной налоговой обязанности. Процедуры банкротства вносят значительные изменения в систему управления должником, а также в порядок и сроки удовлетворения налоговой обязанности.

В настоящей работе были выявлены и проанализированы проблемы — обстоятельства,

Abstract. The relevance of this work is due to two developing processes: an increase in the number of disputes related to the receipt by the taxpayer of unjustified tax benefits, on the one hand, and an increase in the number of organizations in a pre-bankruptcy state and in bankruptcy proceedings.

Illegal tax optimization is a set of measures that contradict the Tax Code of the Russian Federation and that are usually taken by a taxpayer to reduce the total amount of taxes to pay. Bankruptcy procedures make significant changes to the debtor's company management system, as well as to the procedure and deadlines for satisfying tax obligations. In this article, there were identified and analyzed the problems that are circumstances of bankruptcy proceedings

которые в процедурах банкротства могут позволить должнику неправомерно снизить размер совокупной налоговой обязанности.

Методы исследования, примененные автором в ходе проведения обозначенного исследования, включают в себя как частнонаучные юридические методы: формально-юридический, сравнительно-правовой, так и общенаучные методы: системный метод, анализ, синтез, индукция, дедукция

В результате проведенного исследования был выявлен ряд преимуществ, которые предоставляют процедуры банкротства применительно к размеру налоговой обязанности и срокам ее исполнения. Однако данные преимущества являются незначительными и не могут быть значительным преимуществом на фоне издержек, которые приносит процедуры банкротства в деятельность налогоплательщика.

Ключевые слова: Незаконная налоговая оптимизация; необоснованная налоговая выгода; банкротство; процедуры банкротства.

that may allow the debtor to unlawfully reduce the total amount of the taxes to pay.

The research methods applied by the author in the course of carrying out the indicated research include both private scientific legal methods: formal legal, comparative legal, and general scientific methods: system method, analysis, synthesis, induction, deduction

As a result of the conducted research, a number of advantages have been identified that bankruptcy procedures provide in relation to the amount of tax liability and the timing of its execution. However, these advantages are insignificant and cannot be a significant advantage against the background of the costs that bankruptcy proceedings bring to the taxpayer's activities.

Keywords: illegal tax optimization; unjustified tax benefit; bankruptcy; bankruptcy procedures.

ВВЕДЕНИЕ

В реальных рыночной экономики деятельность преимущественного количества хозяйственных обществ (организаций) направлена на извлечение прибыли. Данная цель, которая для целой категории обществ, именуемых коммерческими, является основной, существует вместе с обязательными законными экономическими обременениями, накладываемыми на них.

Налоговая система, установленная государствами для цели обеспечения выполнения возложенных функций, влияет на хозяйственную деятельность организаций непосредственным образом — изымая у них часть сумм с прибыли, с реализации, а также устанавливая обязанность по исчислению и уплаты определенных сумм как следствие факта наличия у них имущества. Такое бремя организаций, как может показаться, вступает в противоречие с основной целью их деятельности. Данное «противоре-

чие» породило и поспособствовало активному развитию важного направления деятельности бизнеса — налогового планирования, или налогового менеджмента. С. А. Назаров отмечает, что налоговый менеджмент является законным и одним из важнейших видов менеджмента организаций, к которому они прибегают для минимизации потерь доходов и прибыли из-за налогов [1, с. 17].

В рамках мероприятий налогового планирования и менеджмента организации принимают меры по снижению налогового бремени, которые в практической плоскости имеют вид либо применения предусмотренных законодательством о налогах и сборах льгот, либо в выгодном исчислении налоговой базы по отдельным налогам, либо в иных конкретных практических шагах, которым следуют налогоплательщики для исполнения налоговой обязанности.

Организация в процессе осуществления своей обычной экономической деятельности может столкнуться со сложностями,

которые вынудят ее прибегнуть к использованию заемных источников финансирования деятельности и (или) которые создадут условия, при которых исполнение денежных обязательств перед контрагентами становится невозможным. Подобные меры при отсутствии реалистичного планирования их покрытия могут привести к образованию просроченной кредиторской задолженности, что юридическими условиями для подачи в суд заявления о признании должника банкротом.

В соответствии со ст. 33 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — Закон о банкротстве) такими условиями являются:

- Просрочка исполнения обязательств в течение 3-х месяцев;
- Совокупная сумма долга составляет не менее 300 тысяч рублей.

В доктрине выделяется некоторое количество признаков, которые свидетельствуют о «предбанкротном» состоянии организации. Данные признаки создают условия для появления и развития риска снижения финансовой устойчивости организации и включают в себя:

- Высокая степень зависимости организации от внешних источников финансирования;
- Превышение собственного капитала над заемным (желательно — в отношении 60% собственного капитала на 40% заемного капитала);
- Снижение ликвидности — снижение способности погашать краткосрочные денежные обязательства;
- Совокупность внешних факторов: некачественный финансовый анализ, низкая эффективность труда руководящего состава и недостаточность их квалификации [2, с. 1–3].

В рамках налогового планирования организациями могут приниматься меры, как соответствующие, так и противоречащие

налоговому законодательству, что создает известную для настоящей работы дифференциацию между «законной» и «незаконной» налоговой оптимизацией.

Для определения сущности незаконной налоговой оптимизации представляется целесообразным обратиться к категории налоговой оптимизации. Определение ее понятия и содержания позволит дедуктивно определить сущность незаконной налоговой оптимизации. Так, например, П. В. Сунцева отмечает, что в научной литературе существуют позиции, которые определяют налоговую оптимизацию как нормальные действия налогоплательщика, применяемые им в ходе своей хозяйственной деятельности для снижения налоговой нагрузки [3, с. 36]. Е. Д. Безуглая в своей работе, посвященной изучению отдельной практической формы реализации налоговой оптимизации — дробления бизнеса, определяет налоговую оптимизацию как инструмент, который в итоге позволяет организации платить меньше налогов [4, с. 41]. С подобным достаточно широким подходом к определению сущности рассматриваемой категории можно согласиться лишь отчасти: не все меры, принимаемые налогоплательщиком, в итоге ведут к снижению общей суммы подлежащих к уплате налогов, сборов и страховых взносов. Как будет видно из содержания настоящей работы, налоговая выгода, являющаяся результатом успешно примененной налоговой оптимизации, может быть получена так же и в иных формах: например, в форме отсрочки исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также в виде снижения ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Соответственно, представленным позициям корреспондирует такое представление о незаконной налоговой оптимизации, согласно которому оно будет представлять из себя комплекс неправомерных действий налогоплательщика, направленных на сни-

жение совокупной налоговой обязанности в обход действующих правил законодательства о налогах и сборах.

Налоговой выгоде, с которой связывают эффективное применение налоговой оптимизации, придают особое значение в своей работе исследователи безопасности бизнеса Н. М. Кучукова и О. В. Мамателашвили. Так, они отмечают, что пределы налоговой оптимизации ограничиваются налоговой выгодой» [5, с. 144]. Сущность налоговой выгоды первоначально была определена в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53. Незаконная налоговая оптимизация упомянутыми исследователями определяется на примере ситуаций, в которых налоговая выгода признана необоснованной в связи с, например, неприменением налогоплательщиком мер должной осмотрительности в виде проверки благонадежности контрагентов. В таком случае налоговые органы могут отказать в вычете по НДС или признании расходов, подтвердив таким образом применение налогоплательщиком средств и методов незаконной налоговой оптимизации.

Исследователи опыта и практики налоговой оптимизации ближайших зарубежных стран приводят схожее понимание ее сущности. Однако есть и такие исследователи, которые представляют специфичное понимание сущности категории. Так, Ю. В. Попуцевич, исследуя методы налоговой оптимизации в Республике Беларусь, отмечают, что под налоговой оптимизацией следует понимать процесс достижения оптимального соотношения между всеми аспектами какой-либо сделки, какого-либо проекта, а также между всеми имеющимися финансовыми взаимосвязями [6, с. 77–78]. Интересная идея исследователя в итоге воплощается в формулирование цели налоговой оптимизации: поиск наиболее выгодного налогового режима с учетом финансовых показателей, стратегии и цели деятельности налогоплательщика. Из представленного определения

можно попытаться вывести понимание незаконной налоговой оптимизации: это процесс достижения наиболее выгодной для налогоплательщика финансовой взаимосвязи (например, отнесение предельного количества расходов по сделкам на расходы по налогу на прибыль) за счет применения методов, противоречащих национальному законодательству о налогах и сборах.

Ранее в данной работе упоминалось, что налоговая оптимизация является комплексом мер, применяемым в ходе налогового планирования. На позицию, указывающую на такую же взаимосвязь, в своей работе ссылается Н. Н. Максимова: действия налогоплательщика по наиболее полному и правильному применению налоговых льгот, существующих в законодательстве о налогах и сборах возможностей, имеющие оптимизационный характер, составляют такое направление деятельности налогоплательщика, как налоговое планирование, и направлены на минимизацию налоговой нагрузки [7, с. 4]. Незаконная же налоговая оптимизация должна проявляться с тем, что содержание налогового планирования налогоплательщика составляют оптимизационные меры, противоречащие действующему законодательству. Несмотря на наличие раскрытой взаимосвязи между категориями налогового планирования и незаконной налоговой оптимизации как между основной и практической формой реализации, М. А. Шичанином отмечается, что вторая категория появилась раньше, чем первая, и обусловлено это несформированностью на момент возникновения незаконных мер по избежанию налогов комплексного налогового, таможенного законодательства [8, с. 40].

Налоговая оптимизация упомянутыми исследователями исследовалась исключительно с позиции законодательства о налогах и сборах. К настоящему моменту было достаточно исследовано применение различных механизмов, предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, для цели проведения налоговой оптимизации.

Куда меньше разработана в доктрине проблематика неправомерного применения механизмов законодательства о налогах и сборах, обуславливающего незаконность применяемой налогоплательщиком налоговой оптимизации. Но имеющиеся исследования позволили выделить ключевые механизмы незаконного получения налоговой выгоды. А. В. Волков описал такие механизмы как «схемы» и представил их в следующей совокупности: использование специальных налоговых режимов; применение налоговых льгот; дробление бизнеса; занижение налоговой базы, а также использование иностранных «офшорных» юрисдикций и обналичивание денежных средств [9, с. 129] — указанные меры можно считать именно налоговыми, за исключением разве что обналичивания средств, поскольку их применение обусловлено некорректным применением норм законодательства о налогах и сборах.

Незаконная налоговая оптимизация, обусловленная применением норм законодательства о банкротстве, не связанного с НК РФ и прочим законодательством о налогах и сборах, является практически неисследованной темой. Представляется, что законодательные механизмы трансформации обязательств организации как следствие применения по отношению к ним мер, предусмотренных Законом о банкротстве, могут предоставить организации как налогоплательщику возможность получения налоговой выгоды. И такая выгода, не предусмотренная законодательством о налогах и сборах и силу этого являющаяся необоснованной (незаконной), и механизмы, обуславливающие ее получение, могут явиться составляющими частями незаконной налоговой оптимизации, применяемой организации в рамках процедур банкротства. Возможность получения такой выгоды за счет применения процедур банкротства

является новой темой, требующей обстоятельного исследования.

Некоторые правила Закона о банкротстве, превалирующие над нормами Налогового кодекса Российской Федерации (далее и по отношению ко всем частям — НК РФ) влекут создание неравных, более мягких по отношению к несостоятельному должнику, условий в части определения размера совокупной налоговой обязанности и времени исполнения соответствующей обязанности.

В настоящей работе будут рассмотрены известные практике примеры применения предусмотренных Законом о банкротстве процедур для цели налоговой оптимизации, дана юридическая оценка правомерности их применения, определены те действия должников (налогоплательщиков), которые противоречат НК РФ, Закону о банкротстве и влекут потенциальное признание соответствующих действий незаконными.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Автором были использованы различные общенаучные и частнонаучные методы. Сопоставление норм и правил законодательного регулирования представляет из себя частнонаучный формально-юридический метод, которые позволил выявить ключевые законодательные механизмы снижения совокупной налоговой обязанности и отсрочки ее исполнения. Также благодаря указанному методу автором были сделаны выводы о практике применения преимуществ процедуры банкротства для проведения незаконной налоговой оптимизации на основании выводов судов различных инстанций.

Такие общенаучные методы, как анализ, синтез, дедукция и индукция были применены автором в ходе работы над различными позициями ученых, которые разрабатывали тематику налоговой оптимизации. Сопоставление их представлений о сущно-

сти данного комплекса мероприятий с применением указанных методов позволило сформулировать общее представление о незаконной налоговой оптимизации как комплексе неправомерных действий по уменьшению и (или) исключению обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Отсрочка исполнения налоговой обязанности.

Законом о банкротстве предусмотрена процедура приостановления исполнения требований по обязательствам должника на время проведения отдельных процедур банкротства. Эта процедура в учебной и научной литературе получила наименование «мораторий» и была широко истолкована в трудах по конкурсному праву.

Однако важно подчеркнуть, что в настоящее время законодательство о банкротстве содержит два вида моратория: первый представляет из себя меру, предполагающую временный запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов должника и введенную в 2020 году для поддержания экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях любого характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах)¹; второй представляет из себя совокупность норм Закона о банкротстве, которые устанавливают императивные правила о приостановлении исполнения требований кредиторов должника-банкрота — именно об этом виде и будет идти речь в работе.

Приостановление исполнения обязательств должником, включая налоговые обязательства, предусмотрено следующими процедурами банкротства:

а. Финансовое оздоровление — восстановительная процедура, особенностью которой является обязательная имплементация графика платежей.

Данная процедура предполагает продолжение должником своей обычной экономической деятельности при условии погашения имеющейся задолженности в соответствии с утвержденным графиком. При этом принятие важных в контексте экономической деятельности организаций решений не может быть осуществлено должником единолично — только с согласия собрания кредиторов (в других случаях — с согласия административного управляющего).

Введение финансового оздоровления приостанавливает исполнение имущественных требований конкурсных и публичных кредиторов должника, за некоторыми исключениями. Имеющие значение для цели настоящей работы налоговые обязательства так же попадают под приостановление, что де-факто является предоставлением налогоплательщику рассматриваемую отсрочку исполнения налоговых обязательств (абз. 5 п. 1 ст. 81 Закона о банкротстве).

б. Внешнее управление — восстановительная процедура, особенностью которой является прекращение полномочий органов управления организации и их передача Внешнему управляющему.

В целом, процедура предусматривает те же последствия, что и финансовое оздоровление, в части имеющих значение для настоящей работы. По отношению к денежным обязательствам и обязательным платежам (в том числе платежам по налогам и сборам) вводится мораторий, широко истолкованный в ст. 95 Закона о банкротстве. За исключением обязанности по уплате сумм налогов и сборов, возникшей после введения соответствующей процедуры (ст. 5 Закона о банкротстве), обязанность по уплате сумм обязательных платежей, возникшая до введения процедуры, приостанавливается.

¹ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 01.04.2020 № 98-ФЗ // СПС КонсультантПлюс

в. Наблюдение — восстановительная процедура, вводимая в результате признания заявления о признании должника банкротом обоснованным. Наблюдение, несмотря на то что рассматривается позднее остальных процедур, является первичной применяемой по отношению к должнику в рамках производства по делу о банкротстве.

Она предполагает предоставление должнику той же отсрочки исполнения налоговой обязанности, что предоставляются ему в рамках внешнего управления, финансового оздоровления (абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве).

2. Снижение размера сумм, подлежащих уплате налогоплательщиком за просрочку исполнения налоговой обязанности.

Раскрываемое далее преимущество процедур банкротства не следует указывать, как уменьшением суммы пени, подлежащих уплате с недоимки, поскольку сумма пени вместе с суммой недоимки с момента введения какой-либо процедуры из рассмотренных процедур банкротства становится «задолженностью по обязательным платежам», и обязанность по ее уплате приостанавливается по правилу моратория. При этом, согласно абз. 3 п. 2 ст. 95, абз. 9 п. 1 ст. 63, абз. 10 п. 1 ст. 81 Закона о банкротстве, неустойки, штрафы, пени с момента введения какой-либо процедуры так же перестают начисляться. Они заменяются суррогатными процентами, исчисляемыми от суммы требований по ключевой ставке ЦБ РФ на дату принятия соответствующей процедуры.

В данном случае мы видим, что пени, являющиеся обеспечительной мерой в соответствии с НК РФ и начисляемые на сумму недоимки с момента, как соответствующая налоговая обязанность должна была быть исполнена, «заменяются» на «мораторные проценты», не предусмотренные НК РФ

и являющиеся, по сути, частноправовым методом защиты прав кредиторов.

Такая возможность изменения последствий неисполнения налоговой обязанности прямо противоречит п. 2 ст. 1 НК РФ, согласно которой ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах установлена именно НК РФ. При этом мораторные проценты, несмотря на некоторую происходящую замену пени, не имеют их правовой режим даже в соответствии с Законом о банкротстве: мораторные проценты «не включаются в реестр требований кредиторов и не учитываются при определении количества голосов, принадлежащих кредитору на собраниях кредиторов»²

Как отмечают исследователи, «проценты по Закону о банкротстве в каком-то смысле выступают альтернативой пени по НК РФ», но они сильно различны: проценты, будучи частноправовым компенсационным платежом, который направлен на восстановление прав не только публичных органов, но и конкурсных кредиторов, заменяют собой обеспечительную меру исключительно публичной природы [10, с. 119].

3. Освобождение от уплаты НДС.

Согласно пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) должников-банкротов не облагаются НДС. Поскольку признание должника банкротом является условием для введения процедуры конкурсного производства, справедливым будет отметить, что такое преимущество является доступным для должников только при проведении указанной процедуры.

В предыдущих редакциях упомянутой нормы НК не было указано, что объектом налогообложения по НДС не являются оказываемые организацией-банкротом услуги

² Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве» // СПС КонсультантПлюс.

и выполняемые работы, что влекло возникновение соответствующих споров и вынуждало Министерство Финансов Российской Федерации издавать необходимые пояснения³.

При этом, если банкротом все же отражен и уплачен НДС с операций в период, когда он уже был признан в установленном порядке банкротом, его контрагенты (покупатели) имеют право на принятие соответствующих сумм НДС к вычету⁴.

В любом случае, с 2020 года налогоплательщик-банкрот вправе не платить НДС с реализации.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Преимущества, которые предоставляются должнику в контексте темы настоящей работы, сводятся к возможности не исполнять налоговую обязанность, не претерпевать ее увеличение за счет пени до введения в отношении должника процедуры конкурсного производства (в период проведения процедуры финансового оздоровления рассматриваемое преимущество сводится исключительно к возможности не исполнять налоговую обязанность в ином порядке, нежели чем предусмотрен графиком погашения задолженности). Согласно п. 1 ст. 81, абз. 4 п. 1 ст. 63, ст. 95 Закона о банкротстве с даты вступления в силу определения о введении соответствующей процедуры банкротства наступает рассмотрение последствие в виде приостановления исполнения прав по исполнительным документам по денежным обязательствам (в т.ч. публичного характера).

Более того, штрафы, неустойки, пени также не начисляются с момента введения указанных процедур.

Таким образом, задолженность по налогам и сборам, которая имела у налогоплательщика на момент вынесения арбитражным судом определения о введении какой-либо из указанных процедур, после вступления определения в силу в определенном смысле изменяет свой правовой режим. Такая задолженность, включающая недоимку, суммы пени как обеспечительной меры, а также суммы штрафных санкций, погашается налогоплательщиком (должником) не как можно скорее, а до введения процедуры конкурсного производства. В случае с процедурой финансового оздоровления - в соответствии с утвержденным собранием кредиторов (или арбитражным судом единолично в упомянутых случаях) графиком погашения задолженности. Указанное дает налогоплательщику (должнику) легальную возможность отсрочить исполнение совокупной налоговой обязанности, что может быть квалифицировано как «низкопроцентный кредит (в том числе налоговый), а в отдельных случаях как инструмент оптимизации налогообложения» [10, с. 117], или, иначе говоря, как мера, применяемая налогоплательщиком в рамках налоговой оптимизации.

Незаконная налоговая оптимизация представляет из себя совокупность практических мер по снижению совокупной налоговой обязанности или отсрочке ее исполнения, которые противоречат НК РФ. Введение процедур финансового оздоровления и внешнего управления, по общему правилу, как было указано выше, представляется возможным при принятии соответствующего решения собранием кредиторов.

Поскольку правовой статус государственных органов, выступающих в качестве кредиторов, схож с конкурсными кредиторами, проведение незаконной налоговой оптимизации для целей приостановления исполнения налоговой обязанности и замены пеней на проценты представляется возможным при наличии у налоговых

³ Письмо ФНС России от 17.08.2016 № СД-4-3/15110@ // СПС КонсультантПлюс.

⁴ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021) // СПС КонсультантПлюс.

органов меньшего количества голосов, чем у прочих конкурсных кредиторов, находящихся в сговоре с должником или иным образом содействующих принятию решения о введении процедуры финансового оздоровления или внешнего управления для предоставления должнику указанных замены пеней и отсрочки по исполнению налоговой обязанности. Такая ситуация, согласно правилу п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве, возможна только в если доля требований налоговых органов меньше совокупной доли требований конкурсных кредиторов, осуществляющих содействие должнику. При этом процедуры конкурсного производства и внешнего управления, например, требуют передачи управленческих полномочий иным, как считается, независимым от должника лицам. Для эффективного использования тех преимуществ, что предоставляют должнику процедуры банкротства в части отсрочки исполнения налоговой обязанности, приостановления начисления пеней, возможность не включать суммы НДС в реализуемые товары, работы, услуги, требуют безусловного содействия и этих лиц.

Имеющиеся практические примеры показывают, что незаконная налоговая оптимизация может присутствовать при самых разных процедурах банкротства.

Так, даже в рамках конкурсного производства были судебные споры, связанные с очередностью исполнения обязанностей должника (п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве). Так, в деле А49-8064/2011 налоговый орган обжаловал действия конкурсного управляющего, который в рамках деятельности организации-банкрота отнес все расходы на «расходы, непосредственно обеспечивающим деятельность общества», которые находятся в третьей очереди текущих платежей, пока находящаяся в четвертой очереди задолженность по обязательным платежам, которая равнялась 90 734 405,38 руб., не была затронута расходами организации-банкрота. До переда-

чи дела на рассмотрение Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ в удовлетворении требований было отказано, поскольку судами расходы были определены как «расходы, без которых невозможно осуществление хозяйственной деятельности общества и реализация целей конкурсного производства»⁵. Было принято во внимание так же и наличие решения общего собрания на продолжение деятельности организации для удовлетворения требований кредиторов.

Судебная коллегия по экономическим спорам направила спор на новое рассмотрение, отменив акты судов нижестоящих инстанций, руководствуясь тем, что «Отнесение всех расходов ... к эксплуатационным платежам и их приоритет перед обязательными платежами противоречит принципам очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов. Такой подход фактически легализует схему уклонения от уплаты налогов...»⁶.

Рассматривая дело в повторном порядке, суды нижестоящих инстанции подтвердили позицию Верховного суда, отметив, в частности, что «ремонт автотранспорта, приобретение запасных частей, деталей, ГСМ и др. при условии осуществления должником производственной деятельности, не могут относиться к эксплуатационным расходам, поскольку должны включаться в себестоимость продукции и подлежат оплате в составе четвертой очереди текущих платежей»⁷. Суды указали, что конкурсным управляющим не было предоставлено достаточно доказательств обоснованности отнесения всех расходов к тем, что являются необходимыми для поддержания состояния клю-

⁵ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.08.2016 по делу № 306-ЭС16-1979, А49-8064/2011 // СПС КонсультантПлюс.

⁶ Там же.

⁷ Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.07.2017 № Ф06-7456/2012 по делу № А49-8064/2011 // СПС КонсультантПлюс.

чевого производственного оборудования, в связи с чем его действия были сделаны неправомерными. Однако стоит отметить, что судами не был отдельно рассмотрен вопрос об использовании налогоплательщиком мер незаконной налоговой оптимизации, хотя и утверждение о возможности использования указанной схемы судами было сделано. Причиной этому может служить то простое обстоятельство, что любой спор, возникающий в рамках банкротства, касается правомерности осуществления отдельными участниками тех или иных действий, но не касается нарушения действующего налогового законодательства в силу его неприменимости к соответствующим правоотношениям.

Из приведенного примера судебной практики можно заметить, что при проведении процедуры конкурсного производства незаконная налоговая оптимизация может проявляться в осуществлении ключевым лицом соответствующей процедуры — конкурсным управляющим — таких действий по управлению имуществом и доходами должника, которые направлены на минимизацию отнесения расходов на исполнение налоговой обязанности, закрепленной в четвертой очереди. Такой случай имел место быть, хотя целесообразность специального обретения статуса банкрота для цели подобной оптимизации расходов по уплате налогов и сборов остается под вопросом — слишком значительные все прочие ограничения и издержки, налагаемые на должника, а также всегда имеет место быть факт неминуемой ликвидации должника по завершении рассматриваемой процедуры (ст. 149 Закона о банкротстве).

В рамках иных, «более мягких» процедур банкротства, незаконная налоговая оптимизация может быть проявлена в виде умышленного введения налогоплательщика в соответствующую процедуру для отсрочки исполнения налоговой обязанности и заме-

ны пеней на неустойку. Поскольку процедуры внешнего управления и финансового оздоровления, помимо указанных преимуществ, несут также и значительные издержки, наиболее благоприятный сценарий для уели незаконной налоговой оптимизации — введение наблюдение с последующим заключением мирового соглашения (п. 1 ст. 75 Закона о банкротстве).

Однако возможность недобросовестного применения процедуры наблюдения предусмотрена законодателем — на такой случай в 2014 году была введена норма п. 6 ст. 63 Закона о банкротстве, которая хотя и находится в статье, отнесенной к процедуре наблюдения, тем не менее, направлена на общее правовое регулирование банкротства и гласит следующее: в случае, если суд в рамках любой процедуры банкротства выявит свидетельства того, что заявление о признании должника банкротом было подано для корыстных целей извлечения каких-либо преимуществ за время течения соответствующих процедур банкротства и при сохранении реальной платежеспособности должника, суд может прекратить производство по делу и возложить на должника обязанность по уплате процентов за время течения соответствующих процедур.

Содержание рассматриваемой статьи прямо направлено на предупреждение возможного использование процедур банкротства в том числе для цели незаконной налоговой оптимизации. В делах, где оспаривающим лицом заявлено о требовании об отмене определения о введении какой-либо процедуры банкротства, не фигурирует причина соответствующих действия должника, поскольку, как было указано выше, это не является предметом спора, подлежащим рассмотрению судами. Поэтому мотивировочная часть решений судов по делам, связанным с отменой необоснованного введения процедур банкротства, ограничивается сопоставлением кредиторской задолженности организации с ее активами,

данные о которых могут быть получены, например, из ликвидационного баланса⁸.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам рассмотрения темы настоящей части работы могут быть сформулированы следующие выводы:

1. Процедуры банкротства дают достаточно скудные перспективы для незаконной налоговой оптимизации, в связи с чем ошибочное незаконное применение рассмотренных преимуществ банкротства практически полностью исключено;
2. Любой спор, связанный с «умышленным» созданием условий для введения процедур банкротства, не будет являться налоговым, а будет связан с проверкой судом обоснованности введения соответствующей процедуры банкротства;
3. Законодательством предусмотрен механизм для предупреждения и отмены

всяких процедур банкротства, введенных для целей незаконной налоговой оптимизации — то есть введенных при наличии реальной платежеспособности должника;

4. Налоговая оптимизация в виде получения отсрочки исполнения налоговой обязанности и замены пеней на мораторные проценты является законной налоговой оптимизацией во всех случаях, когда соответствующая процедура банкротства была введена в связи с реальной неплатежеспособностью должника;
5. Налоговая оптимизация в виде отнесения расходов фирмы на необходимые траты, направленные на поддержку производственных мощностей в соответствии с решением собрания кредиторов, и исключение трат на удовлетворение требований налоговых органов несет значительные риски признания действий конкурсного управляющего неправомерными и корректировки соответствующих трат, что делает такую налоговую оптимизацию незаконной.

⁸ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.08.2015 № Ф05-11871/2015 по делу № А40-207879/2014 // СПС КонсультантПлюс.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Назаров С. А. Корпоративная налоговая культура: проблемы формирования в современной России / С. А. Назаров // Russian Economic Bulletin. — 2021. — Т. 4, № 5. — С. 17–22. — EDN XLPAUJ.
2. Толмачева, И. В. Признаки банкротства предприятия / И. В. Толмачева // International Scientific Review. — 2016. — № 4(14). — С. 74–77. — EDN VWAOKR.
3. Сунцева П. В. Законные способы оптимизации налогообложения / П. В. Сунцева // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2011. — № 4(14). — С. 36–44. — EDN OOKERH.
4. Безуглая Е. Д. Дробление бизнеса как налоговая оптимизация: проблемы и налоговый контроль / Е. Д. Безуглая // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. — 2020. — № 3(28). — С. 41–45. — EDN IHVVTZ.
5. Кучукова Н. М. Обеспечение безопасности бизнеса и предотвращение незаконных механизмов налоговой оптимизации в ходе налогового аудита 142 / Н. М. Кучукова, О. В. Мамателашвили // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. — 2021. — № 1(35). — С. 142–147. — DOI 10.17122/2541-8904-2021-1-35-142-147. — EDN TDPJTP.
6. Попуцевич Ю. В. Налоговая оптимизация как способ увеличения прибыли организации в Республике Беларусь / Ю. В. Попуцевич // Eromen. Global. — 2023. — № 42. — С. 75–83. — EDN LIUHCH.

7. Максимова Н. Н. Место и роль налогового планирования в системе управления финансами организации / Н. Н. Максимова // Вестник евразийской науки. — 2020. — Т. 12, № 2. — С. 53. — EDN IJAPZZ.
8. Шичанин М. А. Налоговое планирование и незаконная минимизация налогообложения: генезис понятий / М. А. Шичанин // Устойчивое развитие науки и образования. — 2018. — № 3. — С. 38–42. — EDN YXOGZG.
9. Волков А. В. Налоговая оптимизация гражданско-правовыми средствами: межотраслевой аспект исследования / А. В. Волков // Методологические проблемы цивилистических исследований: Сборник научных статей. Ежегодник / Ответственные редакторы А. В. Габов, В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. Том Выпуск 3. — Москва: ООО «Издательство «СТАТУТ», 2018. — С. 126-133. — EDN YUEJBJ.
10. Извеков С. С. Критерии отграничения банкротства организации, используемого для оптимизации налогообложения или в целях уклонения от уплаты налогов / С. С. Извеков // Актуальные проблемы российского права. — 2017. — № 9(82). — С. 116–125. — DOI 10.17803/1994-1471.2017.82.9.116-125. — EDN ZIOHRD

REFERENCES

1. Nazarov S. A. Korporativnaya nalogovaya kultura: problemy formirovaniya v sovremennoy Rossii [Corporate tax culture: problems of formation in modern Russia] / S. A. Nazarov // Russian Economic Bulletin. 2021, T. 4. No. 5, P. 17–22, EDN XLP AUJ.
2. Tolmacheva. I. V. Priznaki bankrotstva predpriyatiya [Signs of bankruptcy of the enterprise] / I. V. Tolmacheva // International Scientific Review, 2016, No. 4(14), P. 74–77, EDN VWAOKR.
3. Suntseva P. V. Zakonnyye sposoby optimizatsii nalogoblozheniya [Legal ways to optimize taxation] / P. V. Suntseva // Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskiye nauki. 2011, No. 4(14), P. 36–44, EDN OOKEPH.
4. Bezuglaya E. D. Drobleniye biznesa kak nalogovaya optimizatsiya: problemy i nalogovyy control [Business fragmentation as tax optimization: problems and tax control] / E. D. Bezuglaya // Aktualnyye problemy i perspektivy razvitiya ekonomiki: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt. 2020, No. 3(28), P. 41–45, EDN IHVVTZ.
5. Kuchukova N. M. Obespecheniye bezopasnosti biznesa i predotvrashcheniye nezakonnykh mekhanizmov nalogovoy optimizatsii v khode nalogovogo audita 142 [Ensuring business security and preventing illegal tax optimization mechanisms during the tax audit 142] / N. M. Kuchukova. O. V. Mamatelashvili // Vestnik UGNTU. Nauka. obrazovaniye. ekonomika. Seriya: Ekonomika, 2021, No. 1(35), P. 142–147, DOI 10.17122/2541-8904-2021-1-35-142-147, EDN TDPJTP.
6. Poputsevich Yu. V. Nalogovaya optimizatsiya kak sposob uvelicheniya pribyli organizatsii v Respublike Belarus [Tax optimization as a way to increase the profit of an organization in the Republic of Belarus] / Yu. V. Poputsevich // Epomen. Global. 2023, No. 42, P. 75–83, EDN LIUHCX.
7. Maksimova. N. N. Mesto i rol nalogovogo planirovaniya v sisteme upravleniya finansami organizatsii [The place and role of tax planning in the financial management system of an organization] / N. N. Maksimova // Vestnik evraziyskoy nauki. 2020, T. 12. No. 2, P. 53, EDN IJAPZZ.
8. Shichanin M. A. Nalogovoye planirovaniye i nezakonnaya minimizatsiya nalogoblozheniya: genezis ponyatiy [Tax planning and illegal minimization of taxation: the genesis of concepts] / M. A. Shichanin // Ustoychivoye razvitiye nauki i obrazovaniya. 2018, No. 3, P. 38–42, EDN YXOGZG.
9. Volkov A. V. Nalogovaya optimizatsiya grazhdansko-pravovymi sredstvami: mezhotraslevoy aspekt issledovaniya [Tax optimization by civil law means: an intersectoral aspect of the study] / A. V. Volkov // Metodologicheskiye problemy tsivilisticheskikh issledovaniy: Sbornik nauchnykh statey. Ezhegodnik / Otvetstvennyye redaktory A. V. Gabov. V. G. Golubtsov. O. A. Kuznetsova. Tom Vypusk 3, Moskva: OOO «Izdatelstvo «STATUT». 2018, P. 126–133, EDN YUEJBJ.
10. Izvekov. S. S. Kriterii otgranicheniya bankrotstva organizatsii. ispolzuyemogo dlya optimizatsii nalogoblozheniya ili v tselyakh uklo-neniya ot uplaty nalogov [Criteria for delineating the bankruptcy of an organization used to optimize taxation or for tax evasion purposes] / S. S. Izvekov // Aktualnyye problemy rossiyskogo prava. 2017, No. 9(82), P. 116–125, DOI 10.17803/1994-1471.2017.82.9.116-125. — EDN ZIOHRD.

Статья поступила в редакцию 01.03.2024; одобрена после рецензирования 22.03.2024; принята к публикации 30.03.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.03.2024; approved after reviewing 22.03.2024; accepted for publication 30.03.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.